

PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN FISIKA BERNUANSAN PENDIDIKAN ISLAM DI SMA ISLAM AL AZHAR 12 MAKASSAR

Nur Thahirah Umajjah

Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam
Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: iranurthahira@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to: (1) develop the learning module of physics nuance of Islamic education for the students of class XI in SMA Islam Al Azhar 12 Makassar in terms of theoretical validity, (2) develop the learning module of physics nuances of Islamic education for the students of class XI in SMA Islam Al -Azhar 12 Makassar in terms of empirical validity (3) describes the development profile of physics learning module nuanced Islamic education for students of class XI in SMA Islam Al-Azhar 12 Makassar. The type of research used is development research with 3D development model that merupakan adaptation of 4D development model. The test subject in this research is 20 students kelsi XI IPA SMA Islam Al Azhar 12 makassar. The result of the research shows that (1) Theoretical validity of physics learning module with nuance of Islamic education with expert validity method is in valid category, by using Gregory test, consistent internal level (reliability) of learning module is very consistent that is 100%. While the validity of theoretical with the method of face validity, physics learning module nuanced Islamic education is in the right category in measuring indicators, clear in the use of language, and both in terms of kegrafikan, (2) Results analysis of the learners showed that 35% Learners judge that the learning module is in good category and 65% category is very good. Results of response analysis Learners for each item statement indicates that 100% Learners respond positively to at least 50% statement items. So it can be concluded that physics learning module nuanced Islamic education can be used with small resvisi. Hasil empirical validity also indicate the interest of large learners in the process of learning physics by using the module, especially with material integrated with the Qur'an, (3) The final profile of physics learning module nuanced in Islamic education class XI developed in SMA Islam Al Azhar 12 Makassar are: (1) Cover, (2) Preface, (3) Table of contents,, (4) Introduction, (5) Concept Map, (8) Teaching materials, (9) Self-training, (10) Student worksheet (LKPD), (11) Glossary, (12) Formative test. (13) Key answers formative test form description, (14) Test results cognitive learning. (15) Key answers to test results of cognitive learning. Test results of cognitive learning along with key answers are not contained in the module, because the test is only owned by subject teachers.

Keywords:, Development, Module of physics nuance of Islamic education, Theoretical validity, Empirical validity

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan penting bagi peradaban manusia karena pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu. Dengan adanya pendidikan manusia dapat mengembangkan kreativitas di dalam dirinya menuju ke individu yang berkepribadian baik. Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensidirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran pendidikan adalah manusia. Dalam hal ini manusia tidak hanya sebagai subjek pelaku, tetapi juga menjadi objek sasaran pendidikan. Oleh karena itu sangatlah penting untuk memahami hakikat belajar dari sisi kemanusiaan. Pendidikan bertujuan untuk menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam hal ini, bukan hanya potensi skill tetapi juga berupa kepribadian. Hakikat proses pembelajaran yang efektif sesungguhnya dinilai dari proses pembelajaran yang dapat mengubah tingkah laku peserta didik, ketekunan, kedisiplinan, keterampilan dan hasil belajar.

Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada proses pembelajaran ditingkat satuan pendidikan SMA/MA se-Derajat. Fisika merupakan salah satu bahagian ilmu sains yang pada dasarnya bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis pemahaman kuantitatif gejala atau proses alam dan sifat zat serta penerapannya. Pengupasan materi fisika secara tersirat terdapat di kandungan ayat-ayat Al-Quran maupun Hadits. Penerapan pembelajaran fisika dengan mengkaitkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadits ke dalam materi fisika diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar, pengalaman akhlakul karimah, serta timbul upaya integrasi keilmuan.

Sebuah judul penelitian pengembangan yang dilakukan oleh salah satu dosen FKIP Syiah kuala yaitu “Pendidikan Berbasis Islami dalam pembelajaran Fisika” pada penelitiannya beliau mengaitkan Ayat Al-Qur’an atau Hadist disetiap proses pembelajarannya. Penelitian ini menggambarkan konsep ideal untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan pendidikan yang berilmu dan berakhlak Islami. Sehingga tujuan dari pendidikan berbasis Islami adalah pendidikan yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan rasa intuisi keagamaan yang ada dalam diri seseorang sehingga melaksanakan perintah Nya dan berakhlak mulia.

SMA Islam Al-Azhar adalah salah satu SMA yang menerapkan proses pembelajaran bernuansa pendidikan Islam. Proses pembelajaran bernuansa pendidikan Islam dalam konteks ini bermakna, bahwa dalam setiap pemberian materi pembelajaran, Ayat Al-Qur'an selalu menjadi warna nuansa Islam disetiap proses pembelajaran. Penerapan konsep pembelajaran bernuansa pendidikan Islam ini didukung oleh karakter peserta didik, karena dalam proses pembelajaran mereka terlihat antusias mendengar penjelasan guru ketika mengaitkan materi pembelajaran dengan ayat Al-Qur'an. Namun, fenomena dilapangan belum ada bahan ajar ataupun modul yang mendukung sistem pembelajaran bernuansa pendidikan Islam tersebut

Proses pembelajaran fisika bernuansa pendidikan Islam sangat relevan dengan visi dan misi dari sekolah SMA Islam Al-Azhar 12 Makassar. Visi dari sekolah tersebut adalah Beraqidah benar, Berprestasi, dan Berkarakter. Sementara misi dari sekolah tersebut yaitu: (1) menanamkan keyakinan yang sangat kuat melalui penghayatan dan pengamalan ajaran Islam yang benar berdasarkan kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW, (2) melaksanakan pembelajaran dan pembinaan secara efektif dengan memperhatikan potensi setiap murid, (3) membimbing dan mengarahkan setiap murid untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal, (4) menumbuhkan daya juang dan semangat yang tinggi dalam belajar dan bekerja keras untuk meraih prestasi, (5) membentuk generasi Islam sejati yang siap mental untuk berprestasi dan berkompetisi, (6) menerapkan manajemen partisipatif dan interaktif dengan melibatkan seluruh warga sekolah, (7) menumbuhkembangkan pribadi muslim yang percaya diri dan berdisiplin tinggi serta memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan ajaran Islam dan budaya bangsa.

Hasil observasi awal juga menunjukkan bahwa SMA Islam Al-Azhar adalah salah satu sekolah yang memiliki banyak kegiatan out door. Kegiatan tersebut berupa kegiatan school of nature atau sekolah alam. Kegiatan tersebut sangat mempengaruhi keefektifan proses pembelajaran. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut guru mata pelajaran khususnya fisika memberikan rangkuman pokok materi dan lembar latihan soal kepada peserta didik untuk dipelajari dirumah. Hal ini merupakan salah satu solusi untuk memaksimalkan penguasaan materi peserta didik.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengembangkan modul pembelajaran fisika dengan mengambil judul penelitian pengembangan "Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika Bernuansa Pendidikan Islam dikelas XISMA Islam Al-Azhar 12 Makassar". Fokus masalah pada penelitian ini yaitu : (1) hasil pengembangan modul

pembelajaran fisika bernuansa pendidikan Islam untuk peserta didik kelas XI di SMA Islam Al-Azhar 12 Makassar ditinjau dari validitas teoretik, (2) hasil pengembangan modul pembelajaran fisika bernuansa pendidikan Islam untuk peserta didik kelas XI di SMA Islam Al-Azhar 12 Makassar ditinjau dari validitas empirik, (3) deskripsi profil pengembangan modul pembelajaran fisika bernuansa pendidikan Islam untuk peserta didik kelas XI di SMA Islam Al-Azhar 12 Makassar.

Modul yang akan peneliti kembangkan adalah modul yang memuat bahagian yang terdiri atas: (1) sampul, (2) prakata, (3) petunjuk Guru (4) petunjuk Peserta didik (5) daftar isi, (6) peta konsep, (7) pendahuluan, (8) materi ajar, (9) latihan mandiri beserta kunci jawaban, (10) LKPD, (11) test formatif beserta uraian jawaban. Modul ini mencantumkan ayat Al-Qur'an disetiap materi yang terintegrasi. Selain itu modul ini juga memiliki soal test hasil belajar kognitif beserta kunci jawabannya yang hanya boleh menjadi pegangan guru. Sebab, soal test hasil belajar adalah instrument guru untuk mengukur pemahaman peserta didik pada materi yang terdapat dalam modul pembelajaran tersebut.

Modul Pembelajaran

Modul pembelajaran adalah satuan program belajar mengajar yang terkecil, yang dipelajari oleh Peserta didik sendiri secara perseorangan atau diajarkan oleh Peserta didik kepada dirinya sendiri (*self-instructional*). Modul pembelajaran adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, metode dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan¹.

Sistem belajar dengan fasilitas modul telah dikembangkan baik diluar maupun didalam negeri, yang dikenal dengan Sistem Belajar Bermodul (SBB). Tujuan dari system tersebut yaitu: (1) memperpendek waktu yang diperlukan Peserta didik untuk menguasai tugas yang diberikan, (2) menyediakan waktu sebanyak yang diperlukan oleh peserta didik dalam batas-batas yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pendidikan yang teratur. Fungsi modul ini ialah sebagai bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran Peserta didik. Dengan modul ini, peserta didik dapat belajar lebih terarah dan sistematis. Peserta didik diharapkan dapat menguasai kompetensi yang dituntut oleh kegiatan pembelajaran yang diikutinya. Modul dapat memberikan petunjuk belajar bagi peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran².

¹ Anwar, *Pengembangan Bahan Ajar*, (2010), h.35.

² Purwanto, *Pengembangan Modul*, (2007), h.8

Karakteristik modul pembelajaran yang baik sebagai berikut : (1) *self instructional*, peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. (2) *self contained*, seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi yang dipelajari terdapat didalam satu modul utuh. (3) *stand alone*, modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain. (4) *adaptif*, modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. (5) *user friendly*, modul hendaknya juga memenuhi kaidah akrab bersahabat/akrab dengan pemakainya. (6) konsistensi, konsisten dalam penggunaan font, spasi, dan tata letak³

Secara rinci yaitu: (1) tujuan pembelajaran umum dan khusus yang dikenal dengan kompetensi dasar dan indikator, (2) uraian isi pembelajarandengan mengidentifikasi topik yang akan dimuat pada bahan ajar sesuai dengan indikator yang akan dicapai, (3) penulisan rangkuman bertujuan untuk menelaah hal-hal pokok dalam modul sebagai tinjauan ulang peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari, (4) alat evaluasi disusun berdasarkan bahan ajar dalam modul yang harus dikerjakan oleh siswa untuk melihat ketercapaian indikator dari materi yang telah diajarkan, (5) kunci jawaban berfungsi sebagai panduan siswa terhadap jawaban soal.

Berdasarkan beberapa ulasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa modul pembelajaran adalah salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara sistematis dan menarik agar mudah untuk dipelajari oleh peserta didik baik secara bersama-sama maupun mandiri. Sistem belajar bermodul diharapkan memberikan keuntungan dengan meningkatkan motivasi peserta didik, pembelajaran dapat lebih terarah, memperpendek waktu yang dibutuhkan oleh siwa untuk menguasai tugas pelajaran, dan yang lebih utama adalah membantu peserta didik untuk dapat menguasai kompetensi yang dituntut oleh kegiatan pembelajaran yang diikutinya.

Sehingga, dalam pengembangan modul hendaknya memperhatikan karekteristik modul pembelajaran yang baik yaitu: (1) *self instructional*, peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. (2) *self contained*, seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi yang dipelajari terdapat didalam satu modul utuh. (3) *stand alone*, modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain. (4) *adaptif*, modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. (5) *user friendly*, modul hendaknya juga

³ibid. hal.10

memenuhi kaidah akrab bersahabat/akrab dengan pemakainya. (6) konsistensi, konsisten dalam penggunaan font, spasi, dan tata letak.

Proses Pembelajaran Bernuansa Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah pendidikan umat manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya. Sementara itu, Hasan Langggulung merumuskan pendidikan Islam sebagai “proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan akhirat”. Disini pendidikan Islam merupakan proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan Allah SWT kepada Muhammad SAW. Melalui proses mana individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga mampu menunaikan tugasnya sebagai khalifah dimuka bumi, yang selanjutnya mewujudkan kebahagiaan didunia dan di akhirat⁴.

Dari kajian di atas, dapat digambarkan bahwa proses pembelajaran bernuansa pendidikan Islam adalah proses pembelajaran yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan rasa intuisikeagamaan pada peserta didik sehingga melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dalam proses pembelajaran tersebut diharapkan guru mampu mengintegrasikan materi ajar dengan nilai-nilai Islam dan pengalaman-pengalaman hidup peserta didik yang beraneka ragam serta konteks masalah-masalah yang sesuai dengan situasi-situasi riil kehidupannya. Nilai-nilai Islam yang ditanamkan bersumber kepada Al-quran dan Hadits yang dikaitkan dengan materi yang diajarkan guru, sehingga diharapkan setelah proses pembelajaran peserta didik mampu mengintegrasikan ilmu ke dalam kehidupan nyata dan menyadari kebesaran Allah SWT melalui ayat-ayat-Nya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara normatif, tujuan yang ingin dicapai dalam proses aktualisasi nilai-nilai Al-Quran dalam pendidikan meliputi tiga dimensi atau aspek kehidupan yang harus dibina dan dikembangkan oleh pendidikan. Pertama, dimensi spiritual, yaitu iman, taqwa, dan akhlak mulia. Dimensi spiritual ini tersimpul dalam satu kata yaitu akhlak yang merupakan

⁴ Qardhawi. *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*. Terj. Prof. H. Bustami A. Ganidan Drs. Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang

alat kontrol psikis dan sosial bagi individu dan masyarakat. Kedua, dimensi budaya, yaitu kepribadian mantap dan mandiri, tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Ketiga, dimensi kecerdasan yang membawa kepada kemajuan, yaitu cerdas, kreatif, terampil, disiplin, etos kerja, profesional, inovatif dan produktif. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dalam hal ini merupakan aspek-aspek afektif dan kebajikan moral yang ditanamkan kepada peserta didik sehingga memiliki karakter diantaranya; taqwa, jujur, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, peduli, kreatif, gigih, bersifat kritis dan tegas⁵.

Indikator keberhasilan dalam pembentukan karakter kepada peserta didik dapat diketahui dari berbagai perilaku sehari-hari yang tampak dalam setiap aktivitas sebagai berikut: (1) kesadaran, (2) kejujuran, (3) keikhlasan, (4) kesederhanaan, (5) kemandirian, (6) kepedulian, (7) kebebasan dalam bertindak, (8) kecermatan/ ketelitian, (9) komitmen. Selanjutnya Heritage Foundation merumuskan sembilan karakter dasar yang menjadi tujuan dalam pembentukan karakter kepada peserta didik. Kesembilan karakter tersebut yaitu: (1) cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya, (2) tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, (3) jujur, (4) hormat dan santun, (5) kasih sayang, peduli, dan kerja sama, (6) percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, (7) keadilan dan kepemimpinan, (8) baik dan rendah hati, (9) toleransi, cinta damai dan persatuan⁶

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nilai sangat erat hubungannya dengan etika. Dalam konteks bermasyarakat nilai-nilai pembelajaran didasarkan pada agama, adat, dan budaya. Namun dalam pendidikan Islam, nilai-nilai yang paling utama adalah nilai-nilai yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits.

METODE PENELITIAN

Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian pengembangan yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji kevalidan produk tersebut supaya dapat berfungsi dimasyarakat. Oleh karena itu, jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian pengembangan. Metode ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji validitas dan reliabilitas produk modul yang telah dikembangkan. Subjek uji-coba pada penelitian ini adalah 20 peserta didik kelas XI SMA Islam Al Azhar 12 Makassar.

⁵ Munawar, *Aktualisasi Nilai-nilai Quran dalam Sistem Pendidikan Islam*, (Cet. II, Jakarta: PT Ciputat Press, 2005) h.3

⁶ Mulyasa, E, *Manajemen Pendidikan Karakter*, (Cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 2015) h.15

Modul yang peneliti kembangkan adalah modul yang memuat bahagian yang terdiri atas: (1) sampul, (2) prakata, (3) petunjuk guru (4) petunjuk peserta didik (5) daftar isi, (6) peta konsep, (7) pendahuluan, (8) materi ajar, (9) latihan mandiri beserta kunci jawaban, (10) LKPD, (11) glosarium, (12) test formatif beserta uraian jawaban, dan (12) test hasil belajar kognitif yang hanya dipegang oleh rekan guru mata pelajaran fisika, Sebab, soal test hasil belajar kognitif adalah instrument guru untuk mengukur pemahaman peserta didik pada materi yang terdapat dalam modul pembelajaran tersebut. Selain itu, Modul ini juga mencantumkan ayat Al-Qur'an disetiap kegiatan belajar (materi ajar) yang terintegrasi dengan materi ajar tersebut. Model pengembangan yang digunakan terurai sebagai berikut.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terurai sebagai berikut.

1. Analisis Data Pakar Kuantitatif

Melakukan analisis pakar kuantitatif data kevalidan test formatif, test hasil belajar, materi ajar, LKPD, RPP dan modul secara utuh dengan tehnik analisis yang diadaptasi dari (Nurdin, 2007)

- 1) Melakukan rekapitulasi hasil penilaian kedalam tabel yang meliputi: (1) Aspek (Ai), (2) kriteria (Ki), (3) hasil penilaian validator
- 2) Mencari rerata hasil penilaian ahli untuk setiap kriteria (Ki)
- 3) Mencari rerata tiap aspek (Ai)
- 4) Mencari rata-rata total (Xi)
- 5) Menentukan kategorisasi validasi dengan kategori yang telah ditetapkan

$$M \geq 2,5 \quad \text{Valid}$$

$$M \leq 2,5 \quad \text{Tidak Valid}$$

- a. Relevansi kedua pakar secara menyeluruh merupakan validasi isi *Gregory*, yang selanjutnya akan ditentukan nilai reliabilitasnya berupa koefisien konsistensi internal isi (realibilitas isi) dengan cara sebagai berikut.

$$\text{Koefisien konsistensi Internal} = \frac{D}{A+B+C+D} \times 100\%$$

Berikut ini adalah kesepakatan antar penilai untuk validasi isi

		Validator I	
		Tidak relevan (1-2)	Relevan skor (3-4)
Validator II	Tidak relevan skor (1-2)	A	B
	Relevan skor (3-4)	C	D

Gambar (1) Model kesepakatan antar dua pakar

Penentuan reliabilitas digunakan model kesepakatan *Gregory* tersebut dengan kriteria hasil penilaian dari kedua validator minimal memiliki “relevansi kuat”. Jika hasil dari koefisien konsistensi isi ini ($R_g > 75\%$), maka dapat dinyatakan bahwa hasil validasi yang diberikan oleh tim validator memiliki tanggapan konsistensi yang kuat.

2. Analisis data validasi muka (*Face Validity*)

Adapun langkah-langkah dalam analisis validasi muka yaitu:

- a. Menentukan skor maksimal dan skor minimal
- b. Membagi skor maksimal dengan kriteria penilaian untuk menentukan interval tiap kriteria
- c. Membuat kriteria
- d. Menentukan status hasil validasi⁷

3. Analisis data responpeserta didik (uji-coba terbatas)

Data tentang respon peserta didik diperoleh dari angket respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran, dan selanjutnya dianalisis dengan persentase. Kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data respon peserta didik adalah:

1. Menghitung banyak peserta didik yang memberi respon positif sesuai dengan aspek yang ditanyakan kemudian menghitung persentasinya.
2. Menentukan kategori untuk respon positif peserta didik dengan cara mencocokkan hasil persentase dengan kriteria yang ditetapkan

Kriteria yang ditetapkan untuk modul yang baik jika responpeserta didik terhadap modul pembelajaran adalah 50% dari mereka memberi respon positif terhadap minimal 70% aspek yang ditanyakan⁸.

HASIL PENELITIAN

Tabel (1) Kategorisasi persentase kebutuhan peserta didik terhadap modul pembelajaran fisika bernuansa pendidikan Islam

No	Interval	Frekuensi (f)	Kategori	Persentase
1.	10 - 17	0	Sangat Tidak Setuju	0
2.	18 - 25	0	Tidak Setuju	0
3.	26 - 33	7	Setuju	35
4.	34 - 40	13	Sangat setuju	65
Jumlah		20		100

Sumber : data primer terolah (2016)

⁷ Ali, M. S, Evaluasi Program Pembelajaran Kimia pada SMA 3 Watansoppeng. Dalam Patahuddin, Prosiding Konferensi Ilmiah Tahunan Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI) Tahun 2015. Jakarta: HEPI UKD SULSEL

⁸ Nurdin, *Model Pembelajaran Matematika yang Menimbulkan Kemampuan Metakognitif untuk Menguasai Perangkat Pembelajaran*, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2007.h.155.

Tabel 1 menunjukkan bahwa 35% peserta didik setuju dan 65% sangat setuju dikembangkannya modul pembelajaran fisika bernuansa pendidikan Islam. Hal ini menegaskan bahwa tak ada satu pun peserta didik yang tidak setuju dengan dikembangkannya modul pembelajaran fisika bernuansa pendidikan Islam.

a. Hasil validitas pakar untuk perangkat pembelajaran RPP

Tabel (2) Hasil validitas pakar kuantitatif untuk perangkat RPP

No	Aspek	Rata-Rata Tiap Aspek	Keterangan
1.	Format	3.67	
2.	Isi	3.58	Terlampir
3.	Bahasa	3.50	(hal :99)
Rata-rata total validasi RPP		3.58	

Sumber : data primer terolah (2016)

Berdasarkan penilaian kedua pakar pada analisis pakar kuantitatif pada Tabel 2, untuk aspek format skor rata-rata yang diperoleh 3,67, selanjutnya pada penilaian isi skor rata-rata 3,58, dan pada penilaian bahasa skor rata-rata 3,50. Sehingga diperoleh skor total rata-rata dari ketiga aspek di atas untuk penilaian RPP kedua pakar adalah 3,58 dan berada pada kategori valid, dengan persentasi kevalidan 89%. Sedangkan hasil relevansi validitas dua pakar untuk RPP dengan model *Gregory* dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel (3) hasil relevansi validitas dua pakar model *Gregory* untuk perangkat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

Posisi	Kategori	Uraian	Jumlah
A	Relevansi lemah oleh kedua pakar	0	0
B	Relevansi kuat V1, relevansi lemah V2	0	0
C	Relevansi kuat V2, relevansi lemah V1	0	0
D	Relevansi kuat oleh kedua pakar	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13	13

Sumber : data primer terolah (2016)

Dari data Tabel 3 di atas terlihat bahwa seluruh uraian aspek yang mencakup penilaian RPP berada pada kategori kedua pakar sepemahaman (valid) dengan relevansi kuat antara kedua pakar. Sedangkan untuk koefisien konsistensi internal yang diperoleh dari hasil

validasi *Gregory* sebesar 100%, yang berarti RPP mempunyai nilai reliabilitas yang sangat tinggi, karena persyaratan uji koefisien konsistensi internal (reliabilitas *Gregory*) $> 75\%$.

b. Hasil validitas pakar untuk perangkat pembelajaran Modul

Tabel (4) Hasil validitas pakar kuantitatif untuk perangkat Modul

No	Aspek	Rata-Rata Tiap Aspek	Keterangan
1.	Format	3.58	
2.	Ilustrasi	3.50	Terlampir
3.	Isi	3.54	(hal:185)
4.	Bahasa	3.50	
Rata-rata total validasi Modul		3.54	

Sumber : data primer terolah (2016)

Berdasarkan penilaian kedua pakar pada analisis pakar kuantitatif pada Tabel 4, untuk aspek format skor rata-rata yang diperoleh 3,58, selanjutnya pada penilaian ilustrasi skor rata-rata 3,50, pada penilaian isi skor rata-rata 3,54, dan pada aspek bahasat 3,50. Sehingga diperoleh skor total rata-rata dari ketiga aspek di atas untuk penilaian materi ajar kedua pakar adalah 3,54 dan berada pada kategori valid, dengan persentasi kevalidan 89%. Sedangkan hasil relevansi validitas Modul dengan model *Gregory* dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel (5) Hasil relevansi validitas pakar model *Gregory* untuk perangkat Modul

Posisi	Kategori	Uraian	Jumlah
A	Relevansi lemah oleh kedua pakar	0	0
B	Relevansi kuat V1, relevansi lemah V2	0	0
C	Relevansi kuat V2, relevansi lemah V1	0	0
D	Relevansi kuat oleh kedua pakar	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	27

Sumber : data primer terolah (2016)

Dari data tabel 5 di atas terlihat bahwa seluruh uraian aspek yang mencakup penilaian modul berada pada kategori kedua pakar sepemahaman (valid) dengan relevansi kuat oleh kedua pakar. Sedangkan untuk koefisien konsistensi internal yang diperoleh dari hasil validasi *Gregory* sebesar 100%, yang berarti modul mempunyai nilai reliabilitas yang sangat tinggi, karena persyaratan uji koefisien konsistensi internal (reliabilitas *Gregory*) $> 75\%$.

c. Hasil validitas pakar untuk test formatif

1) Test formatif fluida statis

Tabel (6) Hasil validitas pakar kuantitatif untuk test formatif fluida statis

No	Aspek	Rata-Rata Tiap Aspek	Keterangan
1.	Materi	3.75	
2.	Konstruk	3.55	Terlampir
3.	Bahasa	3.60	(hal : 174)
4.	Waktu	3.50	
Rata-rata total validasi test formatif fluida statis		3.60	

Sumber : data primer terolah (2016)

Berdasarkan penilaian kedua pakar pada analisis pakar kuantitatif pada Tabel 6, untuk aspek materi skor rata-rata yang diperoleh 3,75, selanjutnya pada penilaian konstruk skor rata-rata 3,55, pada penilaian bahasa skor rata-rata 3,50, dan pada aspek waktu 3,50. Sehingga diperoleh skor total rata-rata dari ketiga aspek di atas untuk penilaian test formatif fluida statis kedua pakar adalah 3,60 dan berada pada kategori valid, dengan persentasi kevalidan 89%. Sedangkan hasil relevansi validitas kedua pakar terhadap modul dengan model *Gregory* dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel (7) Hasil relevansi validitas pakar model *Gregory* untuk test formatif fluida statis

Posisi	Kategori	Butir Soal	Jumlah
A	Relevansi lemah oleh kedua pakar	0	0
B	Relevansi kuat V1, relevansi lemah V2	0	0
C	Relevansi kuat V2, relevansi lemah V1	0	0
D	Relevansi kuat oleh kedua pakar	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,	20

Sumber : data primer terolah (2016)

Dari data tabel 7 di atas terlihat bahwa seluruh uraian aspek yang mencakup penilaian test formatif fluida statis berada pada kategori kedua pakar sepemahaman (valid), dengan relevansi kuat oleh kedua pakar. Sedangkan untuk koefisien konsistensi internal yang diperoleh dari hasil validasi *Gregory* sebesar 100%, yang berarti modul mempunyai nilai reliabilitas yang sangat tinggi, karena persyaratan uji koefisien konsistensi internal (reliabilitas *Gregory*) > 75%.

d. Test formatif fluida dinamis

Tabel (8) Hasil validitas pakar kuantitatif untuk test formatif fluida dinamis

No	Aspek	Rata-Rata Tiap Aspek	Keterangan
1.	Materi	3.67	
2.	Konstruk	3.55	Terlampir
3.	Bahasa	3.50	(hal:176)
4.	Waktu	3.50	
Rata-rata total validasi test formatif fluida dinamis		3.55	

Sumber : data primer terolah (2016)

Berdasarkan penilaian kedua pakar pada analisis pakar kuantitatif pada tabel 8, untuk aspek materi skor rata-rata yang diperoleh 3,67, selanjutnya pada penilaian konstruk skor rata-rata 3,55, pada penilaian bahasa skor rata-rata 3,50, dan pada aspek waktu 3,50. Sehingga diperoleh skor total rata-rata dari ketiga aspek di atas untuk penilaian test formatif fluida statis kedua pakar adalah 3,55 dan berada pada kategori valid, dengan persentasi kevalidan 89%. Sedangkan hasil relevansi validitas Modul dengan model *Gregory* dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel (9) Hasil validitas pakar model *Gregory* untuk test formatif fluida dinamis

Posisi	Kategori	Butir Soal	Jumlah
A	Relevansi lemah oleh kedua pakar	0	0
B	Relevansi kuat V1, relevansi lemah V2	0	0
C	Relevansi kuat V2, relevansi lemah V1	0	0
D	Relevansi kuat oleh kedua pakar	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,	20

Sumber : data primer terolah (2016)

Dari data Tabel 9 di atas terlihat bahwa seluruh uraian aspek yang mencakup penilaian test formatif fluida dinamis berada pada kategori kedua pakar sepemahaman (valid), dengan relevansi kuat oleh kedua pakar. Sedangkan untuk koefisien konsistensi internal yang diperoleh dari hasil validasi *Gregory* sebesar 100%, yang berarti modul mempunyai nilai reliabilitas yang sangat tinggi, karena persyaratan uji koefisien konsistensi internal (reliabilitas *Gregory*) > 75%.

e. Hasil validitas pakar untuk test hasil belajar

Tabel (10) Hasil validitas pakar kuantitatif untuk test hasil belajar

No	Aspek	Rata-Rata Tiap Aspek	Keterangan
1.	Materi	3.75	
2.	Konstruk	3.50	Terlampir
3.	Bahasa	3.50	(hal :224)
4.	Waktu	3.50	
Rata-rata total validasi test formatif test hasil belajar		3.56	

Sumber : data primer terolah (2016)

Berdasarkan penilaian kedua pakar pada analisis pakar kuantitatif pada Tabel 10, untuk aspek materi skor rata-rata yang diperoleh 3,75, selanjutnya pada penilaian konstruk skor rata-rata 3,50, pada penilaian bahasa skor rata-rata 3,50, dan pada aspek waktu 3,50. Sehingga diperoleh skor total rata-rata dari ketiga aspek di atas untuk penilaian test hasil belajar kedua pakar adalah 3,56 dan berada pada kategori valid, dengan persentasi kevalidan 89%. Sedangkan hasil relevansi validitas test hasil belajar kognitif dengan model *Gregory* dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel (11) Hasil relevansi validitas pakar model *Gregory* untuk test hasil belajar

Posisi	Kategori	Butir Soal	Jumlah
A	Relevansi lemah oleh kedua pakar	0	0
B	Relevansi kuat V1, relevansi lemah V2	0	0
C	Relevansi kuat V2, relevansi lemah V1	0	0
D	Relevansi kuat oleh kedua pakar	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,	20

Sumber : data primer terolah (2016)

Dari data pada Tabel 11 di atas terlihat bahwa seluruh uraian aspek yang mencakup penilaian test hasil belajar berada pada kategori kedua pakar sepemahaman (valid), dengan relevansi kuat oleh kedua pakar. Sedangkan untuk koefisien konsistensi internal yang diperoleh dari hasil validasi *Gregory* sebesar 100%, yang berarti modul mempunyai nilai reliabilitas yang sangat tinggi, karena persyaratan uji koefisien konsistensi internal (reliabilitas *Gregory*) > 75% .Selain validitas pakar dilakukan pula validitas muka (*Face validity*) terhadap test formatif fluida statis, test formatif fluida dinamis, test hasil belajar, dan modul pembelajaran secara utuh. Berikut diuraikan hasil validitas muka

a. Validitas muka test formatif fluida statis

Dari hasil analisis di atas diperoleh bahwa ketepatan butir mengukur indikator untuk setiap item butir soal berada pada kategori tepat, sedangkan kejelasan bahasa yang digunakan pada setiap materi pembelajaran berada pada poisis jelas, dan komponen kegrafikan untuk setiap butir soal berada pada kategori bagus. Sehingga ke 20 item butir soal tersebut dapat digunakan dalam proses pembelajaran fisika.

b. Validitas muka test formatif fluida dinamis

Dari hasil analisis di atas diperoleh bahwa ketepatan butir mengukur indikator untuk setiap item butir soal berada pada kategori tepat, sedangkan kejelasan bahasa yang digunakan pada setiap materi pembelajaran berada pada poisis jelas, dan komponen kegrafikan untuk setiap butir soal berada pada kategori bagus. Sehingga ke 20 item butir soal tersebut dapat digunakan dalam proses pembelajaran fisika.

c. Validitas muka Modul Pembelajaran Fisika Bernuansa Pendidikan Islam

Data hasil validasi muka menunjukkan tiga aspek yang diukur pada validasi tersebut. ketiga aspek tersebut adalah ketepatan butir, kejelasan bahasa, dan komponen kegrafikan. Adapun data hasil validasi muka untuk modul pembelajaran fisika bernuansa pendidikan Islam dapat dilihat pada table 4.19 berikut.

Tabel (12) Hasil validasi muka Modul Pembelajaran Fisika Bernuansa Pendidikan Islam

Materi Ajar	Aspek yang dinilai	Status
Materi Ajar Fluida Statis	(a) Menunjukkan ketepatan butir mengukur indikator	T
	(b) Menunjukkan kejelasan bahasa yang digunakan	J
	(c) Menunjukkan komponen kegrafikan	B
Materi Ajar Fluida Dinamis	(a) Menunjukkan ketepatan butir mengukur indikator	T
	(b) Menunjukkan kejelasan bahasa yang digunakan	J
	(c) Menunjukkan komponen kegrafikan	B
LKPD Tekanan Hidrostatik	(a) Menunjukkan ketepatan butir mengukur indikator	T
	(b) Menunjukkan kejelasan bahasa yang digunakan	J
	(c) Menunjukkan komponen kegrafikan	B
LKPD Hukum Pascal	(a) Menunjukkan ketepatan butir mengukur indikator	T
	(b) Menunjukkan kejelasan bahasa yang digunakan	J
	(c) Menunjukkan komponen kegrafikan	B
LKPD Hukum Archimedes	(a) Menunjukkan ketepatan butir mengukur indikator	T
	(b) Menunjukkan kejelasan bahasa yang digunakan	J
	(c) Menunjukkan komponen kegrafikan	B
Tes Formatif Fluida Statis	(a) Menunjukkan ketepatan butir mengukur indikator	T
	(b) Menunjukkan kejelasan bahasa yang digunakan	J

	(c) Menunjukkan komponen kegrafikan	B
Tes Formatif	(a) Menunjukkan ketepatan butir mengukur indikator	T
Fluida Statis	(b) Menunjukkan kejelasan bahasa yang digunakan	J
	(c) Menunjukkan komponen kegrafikan	B

Sumber : data primer terolah (2016)

Dari hasil analisis pada Tabel 12 diperoleh bahwa ketepatan butir mengukur indikator untuk setiap kegiatan item komponen modul berada pada kategori tepat, sedangkan kejelasan bahasa yang digunakan pada setiap komponen pembelajaran berada pada poisisi jelas, dan komponen kegrafikan untuk setiap item berada pada kategori bagus. Sehingga ketujuh komponen modul pembelajaran fisika tersebut dapat digunakan dalam proses pembelajaran fisika.

Hasil validasi teoretik berupa validasi pakar dan validasi muka merupakan acuan dalam profil modul pembelajaran fisika bernuansa pendidikan Islam untuk *prototype* ke-2.

➤ Validitas Empirik

Setelah modul divalidasi secara teoretik maka modul tersebut divalidasi secara empirik. Validasi secara empirik dilakukan dengan uji coba terbatas pada responden peerta didik Peserta didik kela XI sejumlah 20 Peserta didik. Adapun hasil validitas empirik dengan melihat respon peserta didik terhadap modul pembelajaran fisika bernuansa pendidikan Islam dapat dilihat pada Tabel 4.20 berikut.

Tabel (13) hasil respon peserta didik terhadap modul pembelajaran fisika bernuansa pendidikan Islam

Sumbe	NO	Interval	Frekuensi (f)	Kategori	Persentase
r : data primer terolah (2016)	1	22 - 38	0	Sangat Tidak Baik	0
	2	39 - 55	0	Tidak Baik	0
	3	56 - 72	7	Baik	35
	4	73 - 89	13	Sangat baik	65
	Jumlah				

Dari hasil

belajaran fisika ber
fisika di SMA Islam Al-Azhar 12 Makassar. Sementara untuk respon item setiap pernyataan oleh peserta didik mengenai modul pembelajaran fisika dapat disimpulkan bahwa 100% Peserta didik memberi respon positif dari minimal 50% item pernyataan

PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas hasil penelitian yang meliputi beberapa hal yaitu: (1) hasil validasi secara teoretik, (2) hasil validasi secara empirik, (3) profil akhir modul pembelajaran fisika bernuansa pendidikan Islam kelas XI SMA Islam Al Azhar

1. Validasi teoretik

Modul pembelajaran fisika bernuansa pendidikan Islam dikembangkan berdasarkan hasil observasi awal dan hasil analisis. Analisis yang dilakukan berupa analisis awal-akhir, analisis karakter peserta didik, dan analisis materi beserta tujuan pembelajaran. Setelah melakukan analisis tersebut, maka dirancanglah sebuah modul pembelajaran fisika *prototype* ke-1 modul pembelajaran fisika bernuansa pendidikan Islam dengan bagian-bagian yaitu : (1) sampul, (2) petunjuk guru, (3) petunjuk peserta didik, (4) daftar isi, (5) peta konsep, (6) pendahuluan, (7) materi ajar, (8) latihan mandiri, (9) lembar kerja peserta didik (LKPD), (10) test formatif. (11) kunci jawaban test formatif, (11) test hasil belajar. (11) kunci jawaban test hasil belajar.

Hasil *prototype* ke-1 tersebut selanjutnya divaliditas secara teoretik dengan cara validitas pakar dan validitas muka. Ada enam item yang divalidasi pada validitas pakar. Keenam item tersebut adalah RPP, LKPD, test formatif, test hasil belajar, materi ajar, dan modul pembelajaran fisika secara utuh. Dari hasil validitas pakar dengan menggunakan model validitas pakar kuantitatif keenam item tersebut secara umum berada pada kategori valid. Pakar I memberikan penilaian secara umum bahwa RPP dan serangkaian perangkat serta instrument modul tersebut dapat digunakan tanpa revisi. Namun pakar II memberikan penilaian secara umum bahwa RPP dan serangkaian perangkat serta instrument modul tersebut dapat digunakan dengan revisi kecil. Adapun saran revisi dari pakar II yaitu untuk RPP sebaiknya menggunakan kata-kata yang lebih operasional dan gambar pada soal test formatif fluida statis harus diperjelas. Sedangkan, konsistensi tanggapan internal (reliabilitas) dari kedua pakar dengan menggunakan uji *Gregory* berada pada kategori sangat konsisten yaitu 100% karena persyaratan uji koefisien konsistensi internal (reliabilitas *Gregory*) > 75%.

Selain melakukan validitas pakar, untuk menilai validitas isi dilakukan juga dengan validitas muka. Hasil validitas muka secara umum untuk keempat item (LKPD, materi ajar, test formatif, dan modul secara utuh) yang divalidasi yaitu keseluruhan item berada pada kategori tepat dalam mengukur indikator, jelas dalam penggunaan bahasa, dan baik dari segi kegrafikan. Keempat item yang divalidasi muka adalah Kelima item tersebut adalah, LKPD, test formatif, materi ajar, dan modul pembelajaran fisika secara utuh. Namun pada validasi

muka kesimpulan dari saran-saran pakar yaitu: (1) ahli evaluasi memberikan saran untuk tidak menggunakan singkatan pada penulisan dan memperbaiki tipografi dalam penulisan modul, (2) ahli fisika memberikan saran untuk memperjelas gambar yang kecil dan memperhatikan penulisan dalam modul, (3) ahli bahasa memberikan saran penggunaan huruf yang konsisten, memperhatikan penggunaan kata depan dan kata sambung, (4) ahli psikologi memberikan saran untuk tidak menggunakan kata “kamu” pada penulisan modul, dan (5) ahli media memberikan komentar untuk penggunaan huruf yang konsisten, menggunakan sampul dengan laminating burd, dan memberikan latar pada back groun lembaran modul.

Sehingga hasil validasi teoretik berdasarkan saran para ahli menghasilkan *prototype* ke-2 modul pembelajaran fisika bernuansa pendidikan Islam dengan komponen yang tetap yaitu : (1) sampul, (2) petunjuk guru, (3) petunjuk peserta didik, (4) daftar isi, (5) peta konsep, (6) pendahuluan, (7) materi ajar, (8) latihan mandiri, (9) lembar kerja peserta didik (LKPD), (10) test formatif dan kunci jawaban test formatif. (12) Test hasil belajar dan kunci jawaban test hasil belajar.

2. Validasi Empirik

Hasil validitas teoretik yang merupakan *prototype* ke-2 modul pembelajaran fisika bernuansa pendidikan Islam selanjutnya divalidasi secara empirik dengan menganalisis respon peserta didik terhadap modul yang dikembangkan. Hasil analisis respon Peserta didik menunjukkan bahwa 35% peserta didik menilai bahwa modul pembelajaran tersebut berada pada kategori baik dan 65% kategori sangat baik. Sementara untuk respon item setiap pernyataan oleh peserta didik mengenai modul pembelajaran fisika (Analisis data terlampir pada halaman: 269) dapat disimpulkan bahwa 100% peserta didik memberi respon positif dari minimal 50% item pernyataan. Hasil validitas empirik juga menunjukkan adanya minat peserta didik yang besar dalam proses belajar fisika dengan menggunakan modul tersebut, khususnya dengan materi yang terintegrasi dengan Al-Qur'an. mereka juga berpendapat bahwa modul tersebut dapat membantu mereka belajar secara mandiri dan berkelompok. Namun ada beberapa saran yaitu: perlu diberikan keterangan pada tiap rumus, membuat glosarium pada akhir materi, dan membuat uraian kunci jawaban test formatif.

Sehingga, dari hasil penilaian dan saran oleh pakar beserta peserta didik, maka *prototype* ke-3 modul pembelajaran fisika bernuansa pendidikan Islam dengan profil akhir yaitu : (1) sampul, (2) prakata, (3) daftar isi, (4) pendahuluan, (5) peta konsep, (6) petunjuk guru, (7) petunjuk peserta didik, (8) materi ajar, (9) latihan mandiri, (10) lembar kerja peserta didik (LKPD), (11) glosarium, (12) test formatif dan uraian kunci jawaban, (13) Test hasil belajar

kognitif dan kunci jawaban test hasil belajar kognitif. Test hasil belajar kognitif beserta kunci jawaban tidak termuat dalam modul, karena test tersebut hanya dimiliki oleh guru mata pelajaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini , maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil validitas secara teoretik modul pembelajaran fisika bernuansa pendidikan Islam dengan metode validitas pakar berada pada kategori valid, dengan menggunakan uji *Gregory*, tingkat konsisten internal (reliabilitas) modul pembelajaran ini sangat konsisten yaitu 100%. Sedangkan validitas secara teoretik dengan metode validitas muka, modul pembelajaran fisika bernuansa pendidikan Islam berada pada kategori tepat dalam mengukur indikator, jelas dalam penggunaan bahasa, dan baik dari segi kegrafikan.
2. Hasil validitas empirik dengan melihat respon peserta didik menunjukkan untuk setiap item pernyataan menunjukkan bahwa 100 % Peserta didik memberikan respon positif untuk minimal 50% item pernyataan. Selain itu, 35% Peserta didik menilai bahwa modul pembelajaran tersebut berada pada kategori baik dan 65% kategori sangat baik. Hasil validitas empirik juga menunjukkan adanya minat peserta didik yang besar dalam proses belajar fisika dengan menggunakan modul tersebut, khususnya dengan materi yang terintegrasi dengan Al-Qur'an.
3. Profil akhir modul pembelajaran fisika bernuansa pendidikan Islam kelas XI yang dikembangkan di SMA Islam Al Azhar 12 Makassar yaitu : (1) sampul, (2) prakata, (3) daftar isi, , (4) pendahuluan, (5) peta konsep, (6) petunjuk guru, (7) petunjuk peserta didik, (8) materi ajar, (9) latihan mandiri, (10) lembar kerja peserta didik (LKPD), (11) glosarium, (12) test formatif. (13) kunci jawaban test formatif berupa uraian, (14) test hasil belajar kognitif. (15) kunci jawaban test hasil belajar kognitif. Test hasil belajar kognitif beserta kunci jawaban tidak termuat dalam modul, karena test tersebut hanya dimiliki oleh guru mata pelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. S. 2015. Evaluasi Program Pembelajaran Kimia pada SMA 3 Watansoppeng. Dalam Patahuddin, Arafah, K. Prosiding Konferensi Ilmiah Tahunan Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI) Tahun 2015. Jakarta: HEPI UKD SULSEL.
- Anwar, I. 2010. *Pengembangan Bahan Ajar*. Bahan Kuliah Online. Direktori UPI. Bandung.
- Mulyasa, E. 2015. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munawar, S. 2005. *Aktualisasi Nilai-nilai Qurani dalam Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Ciputat Press
- Nurdin, 2007. *Model Pembelajaran Matematika yang Menimbulkan Kemampuan Metakognitif untuk Menguasai Perangkat Pembelajaran*. Disertasi. Tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Purwanto. 2007. *Pengembangan Modul*. Jakarta: (PUSTEKKOM) Depdiknas.
- Qardhawi. *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*. Terj. Prof. H. Bustami A. Ganidan Drs. Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang.